

CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ASSOCIATED VALUABLE COMPONENTS IN ORES OF THE YOSHLIK 1 DEPOSIT

A.N.KenjayeV

National University of Science and Technology «MISIS»

kenjayevnishonbek0@gmail.com

At the Yoshlik-1 deposit, chalcopyrite represents the principal selenium-bearing phase (62.7%), followed by pyrite (31.7%). Minor amounts of selenium are hosted in bornite (3.5%), galena (2.1%), molybdenite (0.3%), and sphalerite (0.1%). With increasing depth, the proportion of selenium in chalcopyrite rises from 51.7% in the upper horizons to 74.0% in the lower levels.

Tellurium shows a more complex distribution pattern. In some cases, it resembles selenium; however, in most instances, tellurium is predominantly concentrated in pyrite (55–70%, average 59.3%), with chalcopyrite accounting for 31.8% and bornite for 5.3%. These findings indicate that selenium and tellurium can be recovered as valuable by-products from copper–molybdenum concentrates and Pb-bearing processing streams.

Rhenium is chiefly concentrated in molybdenite, the principal rhenium host mineral. Molybdenite from high-grade ores contains 80.8% of the rhenium, while low-grade ores contain up to 95.2%. The remaining rhenium occurs in chalcopyrite and pyrite due to molybdenite inclusions, which is consistent with Mo/Re ratios.

Cobalt is mainly hosted in pyrite (39.2%), with lesser amounts in chalcopyrite (4.1%) and magnetite (5.2%), while non-metallic minerals account for 51.5%. This distribution pattern is consistent with data from technological samples. Nickel distribution differs, with a reduced role of pyrite (11.3%) and increased proportions in magnetite (15.5%) and non-metallic minerals (70.4%).

Cadmium and indium display similar geochemical behavior, reflecting their chalcophile affinity. Although their overall concentrations in ores are low (Cd — 20 g/t; In — 0.2 g/t), sphalerite acts as their major concentrator, averaging 114 g/t Cd and 18.6 g/t In.

[1] Ore deposits of Uzbekistan. Collective Tashkent: GIDROINGEO, 2001. - 661 b

[2] Arapov V.A. Some patterns of mineralization placement in Almalyk ore field / Tashkent, 1962. - Issue. 2. - P. 85-94.

СВОДНЫЙ БАЛАНС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПУТНЫХ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ В РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЁШЛИК 1

Н.А. Кенжаев
Ташкент, Узбекистан
НИТУ «МИСиС» в г. Москва, Россия
kenjayevnishonbek0@gmail.com

В месторождении Ёшлик 1 халькопирит является основным (62,7%) носителем селена, а на долю пирита приходится 31,7%; небольшая доля селена приурочена к борниту (3,5%), галениту (2,1%) молибдениту (0,3%) и сфалериту (0,1%). С глубиной роль халькопирита как носителя селена возрастает: от 51,7% на верхних горизонтах до 74,0 на нижних.

Баланс распределения теллура сложный, в одних случаях он аналогичен описанному (для селена), в большинстве же теллур распределяется, тяготея к пириту, составляя в нем 55-70% от общего в руде, в среднем - 59,3%. На халькопирит приходится 31,8%, на борнит — 5,3 %.

Из приведенных данных следует отметить, что селен и теллур могут попутно извлекаться из медного и молибденового концентратов и свинец содержащих продуктов при переработки руд.

Баланс распределения рения в рудах определяется нахождением его в молибдените - основном концентрате и носителе рения. В молибдените из богатых руд 80,8% рения, из бедных - 95,2%. Остальное количество распределяется в халькопирите и пирите и обусловлено находящейся в них примесью молибденита, что подтверждается Mo/Re отношением.

Основным концентратом и носителем кобальта в рудах является пирит (39,2%), в халькопирите заключено 4,1%, в магнетите - 5,2%, а в нерудных минералах - 51,5%. Приведенный баланс распределения кобальта согласуется с балансом по технологическим пробам.

Баланс распределения никеля отличается от приведенного для кобальта уменьшением роли пирита как его носителя (11,3%) при увеличении доли никеля за счет магнетита (15,5%) и нерудных минералов (70,4%).

Геохимическое поведение кадмия и индия сходно. Это халькофильные элементы, приуроченные к сульфидам. Содержания их в рудах низкие: кадмия — 20 г/т, индия — 0,2 г/т. Однако в сфалерите — минерале-концентрате — среднее содержание кадмия 114 г/т, а индия - 18,6 г/т.

[1] Рудные месторождения Узбекистана. Коллектив Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001. - 661 б

[2] Арапов В.А. Некоторые закономерности размещения оруденения в Алмалыкском рудном поле / Ташкент, 1962. - Вып. 2. - С. 85-94.